
**MUSTAQILLIK YILLARIDA QISHLOQ XO’JALIGI VA SANOAT
SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR**
**CHANGES IN AGRICULTURE AND INDUSTRY DURING THE YEARS OF
INDEPENDENCE**
**ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Bozorboyeva Dilshoda, Mustafoyeva Ra’no

Ibroximjonova Moxinur

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 1kurs 102 guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligining ahamiyati, qishloq xo‘jaligini yuksaltirish, chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismlari, sabzavot ekinlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat mahsulotlari, chorva hayvonlari, milliy daromat, dehqonchilik, chorvachilik, bozor iqtisodiyoti.

Abstract: In this article, the importance of agriculture, the main parts of agriculture, the main parts of agriculture, vegetable crops, vegetable crops, agricultural production.

Key words: Foods, livestock, national income, agriculture, livestock, market economy.

Аннотация: В этой статье важность сельского хозяйства, производство сельского хозяйства, основные части сельского хозяйства, овощных культур, сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: Продукты, домашний скот, национальный доход, сельское хозяйство, животноводство, рыночная экономика.

Kirish: Qishloq xo‘jaligi – aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi asosiy manbadir. Ayni vaqtda u keng istemol mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoatning bir qancha tarmoqlari uchun xom-ashyo yetkazib beradi. Masalan, qishloq xo‘jaligi xom-ashyosining ulushi (qiymat jihatidan) ip-gazlama sanoatida barcha moddiy xarajatlarning 60 foizini, qandolat sanoatida salkam 70 foizni, yog‘ va sut sanoatida qariyb 80 foizni tashkil qiladi. Bularning hammasi shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishni ko‘ngildagiday sur‘atlar bilan rivojlanmasa, xalq turmush darajasini oshirishning hech qanday eng yaxshi programmasini ham ro‘yobga chiqarib bo‘lmaydi. Qishloq xo‘jaligining ahamiyati yana shu bilan belgilanadiki, xalq xo‘jaligida band bo‘lgan xodimlarning 27 foizi shu sohada mehnat qiladi. Qishloq xo‘jaligida mamlakat milliy daromadining taxminan uchdan bir qismi yaratiladi. Shu sababli mamlakat butun iqtisodiyotining o‘sinh sur‘atlari, mehnatkashlar farovonligini oshirish ko‘p jihatdan qishloq xo‘jaligining rivojlanish darajasiga bog‘liqdir. Shu bilan birga sotsial-siyosiy jihatni ham xisobga olish muhimdir. Qishloq xo‘jaligini yuksaltirish ishchilar sinfi bilan dehqonlar ittifoqini mustahkamlashning eng muhim shartidir. V. I. Lenin qishloq xo‘jaligining ahamiyatini belgilar ekan, mustahkam qishloq xo‘jalik bazasi bo‘lmasa, hech qanday xo‘jalik qurilishi bo‘lishi mumkin emas deb ta’kidlagan.

Qishloq xo‘jaligi moddiy ishlab chiqarishning asosiy tarmoqlaridan biri. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari olish uchun ekinlar ekish va chorva mollarini ko‘paytirish bilan shug‘ullanadi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari va xalq xo‘jaligining bir qancha tarmoqlarini xom-ashyo bilan ta’minlaydi. Qishloq xo‘jaligi o‘simlik va hayvon mahsulotlarini dastlabki qayta ishlashning turli tarmoqlarini ham o‘z ichiga oladi. Ishlab chiqarishning boshqa sohalaridan farq qilgan holda qishloq xo‘jaligi juda katta maydonlarda va hududiy xilma-xil sharoitlarda olib boriladi. Unda yer (asosiy ishlab chiqarish vositasi), yorug‘lik, issiqlik, suv va tirik organizmlar – o‘simlik va hayvonlardan foydalaniladi. Qishloq xo‘jaligining ichki davri ish davri bilan mos tushmaydi. Qishloq xo‘jaligining ning asosiy tarmoqlari – dehqonchilik va chorvachilik. Ular ham o‘z navbatida bir qadar kichikroq tarmoqlarga bo‘linadi (dehqonchilikda – dalachilik, sabzavotchilik, polizchilik,

bog‘dorchilik, o‘rmon xo‘jaligi va b; chorvachilikda – qoramolchilik, qo‘ychilik,¹⁰⁴ yilqichilik, cho‘chqachilik, parrandachilik, asalarichilik, pillachilik va b.); O‘z navbatida, dehqonchilik va chorvachilik tarmoklari ekiladigan ekinlar (g‘allachilik, sholikorlik, paxtachilik) va chorva mollari turlari (qoramol, qo‘y, ot, tuya) bo‘yicha guruhlanadi.

Qishloq xo‘jaligining – inson xo‘jalik faoliyatining dastlabki turlaridan biri. Uning kelib chiqishi tosh davri oxiriga borib taqaladi. Bu davrda inson xo‘jalik va boshqa ehtiyojlarini qondirish uchun yerni oddiy qurollar bilan ishlagan, ba’zi hayvonlarni xonakilashtira boshlagan. Asrlar davomida turli sharoitlar ta’sirida dehqonchilik tizimi o‘zgargan va takomillashgan; hayvonlarning foydali xususiyatlari parvarishlangan, ko‘plab zotlari yetishtirilgan.

Jahon Qishloq xo‘jaligining dunyodagi iqtisodiy faol aholining 45,2% (1316,7 mln. kishi) band. qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar 13387,0 mln. ga, jumladan, haydaladigan yerlar 1380,8 mln. ga, jami sug‘oriladigan yerlar 271,4 mln.ga (1998). 1999-yilda jahon qishloq xo‘jaligida 583,6 mln.t bug‘doy, 596,4 mln. t sholi, 600,4 mln. t makkajo‘xori, 130,0 mln. t arpa, 294,3 mln. t kartoshka, 444,6 mln. t mevalar, shu jumladan 60,6 mln. t uzum yetishtirildi. Chorvachilikda 225,9 mln. t go‘sht, 562,4 mln. t sut tayyorlandi. 1338,2 mln. bosh qoramol, 912,7 mln. cho‘chqa, 1068,6 mln. qo‘y va 709,9 mln. bosh echki, 14139,0 mln. tovuq boqildi.

Sobiq sovet ittifoqining boshqa respublikalari singari O‘zbekiston 1980-yillar oxiridan boshlab bozor iqtisodiyotiga, shu jumladan qishloq xo‘jaligiga o‘tishni boshladi. 1989 yildan buyon sobiq qishloq va fermer xo‘jaliklaridan qishloq aholisi uchun qishloq xo‘jaligi yerlarining ko‘p qismi alohida fermer xo‘jaliklarini tashkil etish uchun ajratildi. 1994-yilga kelib barcha kollektiv va fermer xo‘jaliklari korporativ fermer xo‘jaliklariga yoki shirkat xo‘jaliklariga aylantirildi. 2000-yillarning boshida shirkat xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy sub'yektlari sifatida fermer xo‘jaliklariga almashtirildi. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ko‘pchiligi ular tomonidan emas, balki kichik dehqon xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqariladi. 2018-yilgi ekin maydonlari,

¹⁰⁴ Qishloq xo‘jaligi - Vikipediya

bog‘lar va uzumzorlar uchun ajratilgan yerlarning 85,2 foizini fermer xo‘jaliklari tashkil etadi (2017-yildagi ma’lumotlar). 2018-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning 70,0 foizi dehqon xo‘jaliklari hisobiga amalga oshirilib, ekin maydonlari, bog‘lar va uzumzorlar uchun ajratilgan yerlarning atigi 11,3 foizini tashkil etadi. Vaziyat sovet o‘tmishini eslatadi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining katta qismi katta xo‘jaliklarda (kollektiv va fermer xo‘jaliklarida) emas, balki shaxsiy yer maydonlarida ishlab chiqarilgan. Biroq dehqon xo‘jaliklarining qishloq xo‘jalik mahsulotlarining hajmi bo‘yicha ma’lumotlari ishonchliligi borasida katta shubha bor, chunki ma’lumotlar sotsiologik tadqiqotlar natijalaridan olingan. Bu ko‘rsatkichlarning ba’zilari muntazam ravishda soxtalashtirilgan, masalan, sut sog‘ilishi. Bundan tashqari, paxta va g‘alla davlat tomonidan fermer xo‘jaliklaridan arzon narxlarda sotib olishni hisobga olish kerak (quyida batafsilroq), bu tabiiy ravishda qishloq xo‘jalik mahsulotlarining umumiy qiymatida ularning ulushiga ta’sir qiladi.¹⁰⁵ O‘zbekiston agrar sektorining asosiy xususiyati shundaki, ikki qishloq xo‘jalik ekinlarini (paxta va bug‘doy) ishlab chiqarish asosan davlat ehtiyojlari uchun yetishtiriladi.

So‘nggi yillarda majburiy ravishda paxta uchun ajratilgan yerlarning bir qismi meva va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish foydasiga qisqardi. Shu bilan birga, 2017 yilda ekin maydonlari, bog‘lar va tokzorlar uchun ajratilgan barcha yerlarning uchdan ikki qismidan ko‘pini paxta va bug‘doy ekinlari tashkil etdi. 2017 yilda paxta va bug‘doy ekin yerlari barcha ekin uchun ajratilgan yerlarning (meva bog‘lari va uzumzorlarni hisobga olmaganda) 82,2 foizini tashkil etdi. Davlat buyurtmasini shakllantirish va narxlash tizimining mavjud mexanizmlari fermerlarning ko‘pchiligiga paxta va g‘alla yetishtirish orqali foyda ko‘rishni qiyinlashtiradi. Misol uchun, 2005-2013 yillarda davlat xaridlari va bug‘doyning ichki bozor bahosi o‘rtasidagi farq qiladi. Bir necha yillar mobaynida ushbu farq 3 martaga oshgan.

Bundan tashqari, fermerlar uchun majburiy bo‘lgan ekinlar uchun ajratilgan yer uchastkalari mavjud tizimda yerning tuproq xususiyatlari va iqlimi, suv mavjudligi,

¹⁰⁵ O‘zbekiston agrar sektori: asosiy muammolar, xususiyatlar, islohotlar zaruriyati

xodimlar malakasi va boshqalarni hisobga olgan holda ishlab chiqarish tuzilmasini optimallashtirishga imkon bermaydi. Ko‘pincha boshqa yerlar paxta va bug‘doy uchun ajratilgan yerlardan samaraliroq bo‘ladi. Biroq dehqon paxta va bug‘doy uchun ajratilgan yerga o‘xshab ishlab chiqarish tuzilmasini optimallashtirishga qodir emas, boshqa maqsadlarda foydalanish esa taqiqlanadi. Misol uchun, mamlakatdagi iqlim sharoiti tufayli non mahsulotlari uchun mo‘ljallangan bug‘doyni yetishtirish qiyin. Davlat bu muammolarni mamlakat va hatto har bir mintaqaning tuproq va iqlim sharoitlariga moslashtirilgan yangi navlarini tanlashga sarflash orqali hal qilishga urinmoqda, ammo bu uzoq va ko‘p mablag‘ sarflanadigan jarayondir. Shu bilan birga, ko‘plab fermer xo‘jaliklari don ekinlariga nisbatan ko‘proq tabiiy, tarixiy, texnologik va malakali afzalliklarga ega bo‘lgan meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashishi ancha foydaliroq bo‘lar edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini (paxtadan tashqari) ishlab chiqarish yil sayin ortib bormoqda. Bu ayniqsa meva va sabzavot mahsulotlariga tegishli, ishlab chiqarish bilan birga uni qayta ishlash va eksport qilish ham o‘sib bormoqda. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham sezilarli o‘sish kuzatilmoqda. (Chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqilganini va ularning statistik hisobotlari o‘ziga xos tarzda olib borilishini hisobga olib, ushbu ko‘rsatkichlar ehtiyotkorlik bilan ko‘rib chiqilishi kerak). 1992-yildan keyin bug‘doy yetishtirishning sezilarli darajada o‘sishiga ta’sir etgan omillar — bu ekin maydonlarining kengayishi hamda bu bug‘doyning hosildorligi sezilarli darajada oshganidir. Shunday qilib, 1991–2014-yillar oralig‘ida hosildorlikning qariyb to‘rt barobar 12,8 sentner/ga’dan 48,6 sentner/gektarga o‘sdi. Biroq, bug‘doyning hosildorligi va hajmi sezilarli darajada oshirilganga o‘xshaydi, bunga sabab statistik hisobot usullari. Fermerlar davlatga bug‘doyning 40 foizini topshirishga majburlar, ammo ular bajarishi shart bo‘lgan rejalashtirilgan vazifalar ham mavjud. Statistik hisob-kitoblarga ko‘ra, agar davlat buyurtmasi fermerlar tomonidan yetishtirilgan hosilning 40 foizini tashkil qilsa, fermerlar davlat buyurtmasi bo‘yicha rejadan ko‘ra 2,5 barobar ko‘proq bug‘doy o‘stirishi kerak. Boshqacha aytganda, statistik

ma'lumotlarga ko'ra, fermerlar tomonidan bug'doy yetishtirish hajmlari 2,5 ga ko'paytiriladi. Haqiqiy ishlab chiqarish miqdori noma'lum.

¹⁰⁶Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilishning sezilarli darajada oshishiga qaramasdan hozirda mavjud bo'lgan davlat buyurtmalar tizimi va eksportni boshqarish amaliyoti qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun erkin bozorlarni shakllantirishga imkon bermaydi.

2018 yilda O'zbekistonning 70 foiz ekin maydonlari paxta va bug'doy yetishtirish uchun ishlatilgan. Oxirgi bir necha yillarda ba'zi yer maydonlari paxta va bug'doy yetishtirishdan chiqarildi. Lekin qishloq xo'jaligini rivojlantirishda unumdorlikni oshirish uchun hozirgi kunda mazkur ikki mahsulot ekish uchun ishlatilayotgan qo'shimcha maydonlardan keyinchalik boshqa yanada foydali ekinlarga, xususan, meva va sabzavotlar ekish uchun foydalanish lozim. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston paxta va bug'doy maydonlarini qisqartirish, masalan ularni 50 foizgacha kamaytirish qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining 51 foizga, qishloq xo'jaligida bandlikning 16 foizga, suv tejamkorligining 11 foizga oshishiga olib keladi.

Mazkur yerlarni yanada daromadli ekinlar ekishga qanchalik tez o'tkazish kerak? Bu jarayon bosqichma-bosqich bo'lishi va qo'shni tarmoqlardagi o'zgarishlar bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Masalan, meva va sabzavot yetishtirish uchun yerni qayta taqsimlash davlatning ichida va uning bojxona chegaralarida agrologistikani takomillashtirish bilan bir vaqtda sodir bo'lishi zarur. Bu, o'z navbatida, tez ayniydigan meva-sabzavot mahsulotlarini fermerlardan mahalliy iste'molchilarga va xalqaro bozorga tezkor ravishda yetkazishni ta'minlaydi. Aks holda meva va sabzavotlarni qayta ishlab chiqarishdan olingan foyda bug'doy va paxta sotishdan olingan foydadan kam bo'lib qoladi.

O'zbekistonda paxta, bug'doy, pomidor, kartoshka, sut va boshqa mahsulotlarning o'rtacha hosildorligi ularning real imkoniyatlaridan ancha past. Bu ko'rsatkichni oshirish nafaqat fermer xo'jaligi va agrotashkilotlar foyda va eksportlarini oshiradi, balki hozirgi kunda bug'doy va paxta bilan band qilingan

¹⁰⁶ O'zbekiston qishloq xo'jaligini samarador va raqobatbardosh qilish yo'llari – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz

maydonlarni yanada foydali ekinlar uchun foydalanishga topshirish imkoniyatini ham yaratadi. O‘n yillar davomida ilmiy tadqiqotlar va xizmatlar taqdim etilishining yetarlicha moliyalashtirilmasligi hamda sektorni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan xizmatlarni yetarlicha ko‘rsatilmaganligi kabi masalalar hal qilinishi lozim. 2018 yilda O‘zbekiston yalpi qishloq xo‘jaligi mahsuloti daromadining faqatgina 0,02 foizini qishloq xo‘jaligi sohasidagi izlanishlarga sarfladi. Shu bilan birga, hozirgi kunda mahalliy fermerlar uchun axborot-konsultativ xizmatlar mutlaqo mavjud emas.

Taqqoslash uchun, muvaffaqiyatli qishloq xo‘jaligiga ega bo‘lgan o‘rta daromadli mamlakatlar qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 1 foizini qishloq xo‘jaligi sohasidagi tadqiqotlarga uchun sarflaydi, ko‘p daromadli mamlakatlar esa o‘rtacha 2,5 foiz sarflaydi.

Xulosa: Maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishgandan so‘ng erishilgan qishloq xo‘jaligi va sanoat sohasidagi o‘zgarishlar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilishning sezilarli darajada oshganligi va bu sohada qilinayotgan ishlar samarasi haqida gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qishloq xo‘jaligi – Vikipediya
2. O‘zbekiston agrar sektori: asosiy muammolar, xususiyatlar, islohotlar zaruriyati
3. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini samarador va raqobatbardosh qilish yo‘llari – O‘zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz
4. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
5. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
6. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.

7. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.